

PHILOSOPHICAL SCIENCES

МНОГОГРАННОСТЬ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ ПРОРОКА СУЛЕЙМАНА (А.С.) В РОЛИ: ПРОРОКА, ЦАРЯ, СУДЬИ, МУДРЕЦА, ПОЭТА

Алиева Ф.С.

Бакинский Государственный Университет

THE MULTIFACETS OF THE PHENOMENOLOGY OF THE PERSONALITY OF THE PROPHET SULEIMAN (A.S.) IN THE ROLE OF: PROPHET, KING, JUDGE, SAGE, POET

Aliyeva F.

Baku State University

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует раскрытие личности Пророка Сулеймана (Соломона) в роли: иудейского царя, судьи, мудреца, военачальника, строителя, поэта, обладателя несметных сокровищ и дивной власти «Мухри Сулейман». К анализу привлечены тексты Священных Писаний, исторические хроники, притчи Соломоновы, Книга Екклесиаста и т.д. Наряду с этим рассмотрены личные и лидерские качества при эффективном стратегическом управлении. Автор непременно коснулась идентификации личности Пророка Сулеймана (а.с.), а также строительства Священного Храма.

ABSTRACT

The given article investigates the revelation of the Prophet Suleiman's (Solomon) personality in the role of the Jewish king, judge, sage, military commander, builder, poet, the owner of countless treasures and wondrous power "Mukhri Suleiman". The analyses involved the Holy Scripture's texts, historical chronicles, Solomon's parables, the Book of Ecclesiastes, etc. Along with this personal and leadership qualities for effective strategic management are considered. The author didn't fail to touch upon the identification of the personality of the Prophet Suleiman (a.s.), as well as the construction of the Holy Temple.

Ключевые слова: Корани-Керим, Тора, Пророк Дауд, Пророк Сулейман, Масжида аль –Мукаддас.

Keywords: Koran, Torah, Prophet Dawud, Prophet Suleiman, Masjid al-Muqaddas.

«Мы даровали Давуду Сулеймана. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху» [38:30].

Пророк Сулейман (а.с. наби Аллаха) тождественен библейскому Соломону, третий легендарный иудейский царь (965-928 гг. до н.э.) обладатель несметных богатств, строитель мечети Аль-Мукаддас (Храма Святая Святых), самый мудрый человек на земле, сын пророка Давуда (Давида) и Вирсавии (Батшевы). Главной заслугой которого является объединение под своим началом Израиля, присоединение к ней Сабы. Бесспорно самым грандиозным из выше перечисленных титулов Сулеймана (а.с.) является его пророчество над израильским народом и строительство самой монументальной и величественной Святыни в истории человечества. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте которой приготовил Давид, на гумне Орны Иевусеянина» [26].

Постановка проблемы. Образ царя Соломона на протяжении веков оброс легендами различных народов мира. Для развешения мифов мы совершим экскурс к историческим истокам древнейших времён. В данной статье мы будем проводить параллели между Священными Книгами Корани-Керим, Библия, хадисы, притчи Соломоны, историческими хрониками, трудом Йосифа Флавия.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведённый анализ даёт нам право сказать,

что рассмотренные для данной работы статьи и научные труды уникальны и глубинны по своему содержанию, однако имеют одностороннее направление.

Цель статьи. Новизной данного исследования является проведённая параллель между древними историческими хрониками, священными истоками о Юсуфе (Йосифе): Торы и Агады, Библией и Корани-Керимом, а также между фольклорными образцами мировой литературы, в основу которых лег этот чудесный сказ. Драматический стиль ветхозаветной притчи «О Юсуфе Прекрасном» стал поводом её поэтапной беллетризации.

Выделение нерешённых ранее частей общей проблемы. Идентификация многогранности личности и снятие ложных обвинений в адрес Пророка Сулеймана (а.с.).

Легендарными пророками-правителями в цепи посланников являются: Давуд (а.с.) и Сулейман (а.с.). Ветхий Завет как часть Священного Писания имеет не только религиозную, но и историко-политическую ценность. В её состав входят сборники нормативного характера: Книга завета, Второзаконие и Жреческий кодекс. Поэтому ветхозаветное (талмудическое право) символически ещё называют «Еврейским правом».

Политическая власть в догосударственный период суды вершились, решения принимались старейшинам и вождями избранными членами колена.

Так эпоха правления царей Саула, Давида и Соломона называется в истории периодом «Объединённого царства» (Израильско-Иудейского) (около 1067 г. до н.э.-977 г. до н.э.). Раскол, произошедший после смерти царя Соломона, привёл к разделению древнееврейского народа и образованию двух царств-Израильского (северного) (ок.978 г. до н.э.-722 г. до н.э.) и Иудейского (южного) (ок. 978 г. до н.э.-56 г. до н.э.). Все эти древние государства характеризуются политическими и религиозными особенностями [2, с. 22-23]. Согласно Библии, юный Давид с пращей в руках сразился с Голиафом (Джалутом) пробив голову врагу, он одержал блестящую победу над филистимлянским великаном. «Ты идёшь против меня с мечём, копьём и щитом, а я против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Господь поможет мне, и вся земля узнает, что не мечём и копьём спасает Господь» [25]. Страх и ужас вселились в сердца филистимлян и те обратились в бегство. В Священном Корани-Кериме аят гласит: «По воле Аллаха они обратили рать (Голиафа) в бегство, Давид убил Голиафа, и Аллах даровал ему власть и мудрость и научил тому, чему пожелал. Если бы Аллах не давал одним народам возможности защищаться от других, то сгинула бы земля и весь род людской. Однако Аллах Милостив к обитателям миров» [2:211-251] [9].

«Божий помазанник» Давид (Давуд), после смерти Саула стал вторым иудейским царём, власть его распространилась на все колена Израилевы. В Танахе имеется перечень основных обязательств и полномочий израилевых царей в момент заключения с народом договора. К примеру описания воцарения царя Давида: «Вот мы, кости твои и плоть твоя, ещё вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над ними, ты выводил и вводил народ Израиля; и сказал Господь тебе: Ты будешь пасти народ Израиля и ты будешь вождём Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне перед Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем.....К числу выше упомянутых обязанностей относились: 1) быть вождём, военачальником, защитником, 2) быть пастырем, пастухом, кормильцем народа Израиля [3, с. 12,13].

Именно правление Давида и его сына Соломона называют «золотым веком» Израиля. Образование единого еврейского государства в Палестине связано именно с правлением второго царя Давида. Одной из главных его политических заслуг является объединение Израиля и Иудеи: «И царствовал над всем Израилем и творил Давид суд и правду над всем народом своим» (2 Царю, 8:15). При Давиде Израиль «стал действительно самым могущественным царством западной Азии; его границы простирались от пустыни до Средиземного моря и от залива Акаба до предместий Емафа на Оронте» [3].....Значительной заслугой являются и его военные победы. «Давид, как утверждается в Ветхом Завете, создал очень боеспособную армию; она не только смогла успешно противостоять войску Филистимлян, но и привела к повиновению все некрупные народы, проживающие к востоку от Иордана»

[1]. Отметим, у Давида-полководца была наёмная армия. Благодаря его победам израильская монархия стала могущественной. Даже «основными источниками доходов для Давида были, несомненно, военная добыча и дань, которые платили покорённые или утрашённые народы, окружающие его» [3]. Оказалось, что «филистимляне, а также едомитяне, моавитяне, аммонитяне и великие города и государства Сирии, такие как Дамаск, Сувы и даже Емаф были либо под властью Давида, либо платили ему дань» [3]. Давид вошёл в анналы иудейской истории как «царь-объединитель» [2, с. 25].

При изображении своих героев-пророков Рабгузи наделяет их многими положительными качествами, такими как справедливость, честность, правдивость и т.д. Его герои-пророки выступают не только как посланники Бога, но и одновременно и как справедливые правители, заботящиеся о своих подданных. Так, пророк Дауд (а.с.) поменяв своё одеяние ходил по улицам и следил за правопорядком в своём государстве (он послужил прообразом халифа Харун ар-Рашида в хикаятах «1001 ночи») [4, с. 161].

Изложение основного материала. Пророк и царь Дауд (а.с.) имел двенадцать сыновей, среди которых лишь юный Сулейман (а.с.) отличался незаурядным умом. Заметив в нём гения, отец с юных лет разрешал ему присутствовать на царских судах. Священный Корани-Керим содержит в себе аяты с описанием судебного процесса нивы, в котором непосредственно принимал участие Сулейман (а.с.): «Помяни также Давуда и Сулеймана которые судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были Свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество) и знание» [21:78-79] [9]. Вынесенный приговор удовлетворив стязущиеся стороны явился подтверждением того, что именно он достоин наследовать «отцовский трон».

Библия является первым источником упоминающим имя Соломона («Шломо» мирный), как реальной личности. Информация о нём находится в Третьей Книге Царств, в Первой и во Второй книгах Паралипоменон, а также в исторических хрониках таких античных авторов, как Йосиф Флавий. Третий царь объединённого царства Соломон (ок.1015-977 гг. до н.э.), сын Давида является первым династическим правителем Израиля. Согласно Библии царь Давид намеревавшийся передать престол младшему из сыновей Соломону, дал ему напутствия относительно некоторых людей. В книге Царств повествуется о событиях предшествовавших исполнению предсмертных наставлений отца.

«И снова Давид наставляет Соломона, подобно тому, как Бог наставлял Иисуса Навина [27]. Иисус Навин (в Исламе отождествляется с пророком Юшой ибн Нуном). Царь говорит сыну: «Будь твёрд и мужествен» Соломону следует проявлять такую же преданность делу и усердие, какие проявлял Иисус Навин много веков тому назад» [27]. Отец объясняет, сыну причину по которой ему

надлежит проявлять стойкость и мужество. Со словами, с которыми Бог обращался к Иисусу Навину, он вторит: «Господь Бог, Бог мой, с тобою» (29:20). Божье присутствие «с» Соломоном означало, что Бог будет с ним бороться против его врагов. Он благословит его и даст ему успех [27].

В исторической хронике еврейского историка, Йосифа Флавия «Иудейские древности» также содержится отрывок с наставлением Давида Соломону. Находясь на грани смерти царь призвал к себе сына, дабы дать последнее наставление: «Я, сын мой, собираюсь теперь отойти к своим предкам, и мне приходится пуститься в общий всем нам как ныне, так и в будущем путь, с которого ещё никогда никто ещё не возвращался, чтобы узнать, что делается тут среди живых. Поэтому, пока я жив, но уже столь близок к смерти, я ещё раз напомню тебе о том, что я тебе советовал неоднократно и раньше, а именно: чтобы ты был справедлив к своим подданным, благочестив по отношению к даровавшему тебе царскую власть Господу Богу, чтобы ты соблюдал Его постановления и законы, которые Он ниспослал нам при посредстве Моисея, и чтобы ты ни в силу уголивости кому-нибудь, ни вследствие лести ни старости или какого-нибудь другого побуждения не вздумал отворачиваться от этих законов. Если же нарушишь законы, то ты отворишь от себя милостивое благоволение Всевышнего и навсегда лишишься Его доброжелательной поддержки» [7, с.186]. Благословив сына своего, царь Давид опочивал на семидесятом году своей жизни. Его похоронили в Иерусалиме. Согласно легендам Соломон похоронил своего отца с невиданной роскошью опустив в могилу несметные сокровища. Будто бы там было захоронено столько золота, что первосвященник Гиркан открыв часть царского склепа откупился от осады Дмитрия Антиоха. А по происшествии времени склеп был повторно вскрыт царём Иродом. Однако согласно Исламу этот поступок противоречит высоким нравам присущим всем пророкам. Они являясь «Божьими помазанниками» обладали высоким чувством гуманизма, делились всем своим имуществом с неимущими, сиротами ещё при жизни. Поэтому абсурдные мысли о подобном поступке не имеют места быть в действительности.

Дальнейшие события разворачиваются в Хевроне. Царь Соломон отправился туда, дабы принести там жертву Богу на воздвигнутом некогда Моисеем, в медном жертвеннике. «С этой целью была принесена жертва всежжения Предвечному тысяча жертвенных животных». Знаком принятия преподнесённого дара явился сон: «В эту же ночь Предвечный явился Соломону во сне и предложил ему назвать награду, которую Господь Бог мог бы даровать ему за его великое благочестие. Так он стал просить Всевышнего даровать ему самое лучшее и высшее, что и Господу Богу будучи приятнее всего дать, и человеку полезнее всего получить; а именно: он не столько просил как бы сделал всякий другой человек на его месте, да притом ещё юноша, ни золота, ни серебра, ни прочих богатств: «Даруй мне, Господи, здравый ум и ясную мысль дабы я,

судя народ мой мог всегда находить истину и решать дела его по всей справедливости». Такой просьбе обрадовался Предвечный и возвестил Соломону, что Он дарует ему не только то, о чём тот просил Его, но и то, о чём он не упомянул в своей просьбе, а именно богатство, славу, победу над врагами, а главным образом также ум и такую мудрость, какую до него не обладал никто из людей, ни царь, ни частный человек. При этом Господь Бог обещал ему сохранить за ним и за его потомком на отдалённые времена и царство его, если только он останется человеком справедливым, будет повиноваться Ему и станет подражать всем отличным качествам отца своего. Получив такое предсказание от Предвечного, Соломон тотчас поднялся со своего ложа и, помолясь Господу Богу, вернулся в Иерусалим, где устроил пред скинею торжественное жертвоприношение, после которого угостил всех иудеев» [7, с.186].

Подобная молитва содержится и в Священной Книге Корани-Керим (почтительно отзываясь обо всех пророках, приводит прекрасную молитву пророка Сулеймана: «Господи! Прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет подобать никому после меня. Воистину, Ты-Дарующий» [38:35] [9]. В ответ на его молитву Аллах даровал ему такую власть которой до него и после него никому не была и не будет дарована: «Аллах даровал ему власть над джиннами, животными, ветрами и людьми» [38:36-38]. Аллах внявший мольбе помимо всего наделил его неземной мудростью, проницательностью благодаря которым он выслушивая людские жалобы выносил безукоризненный вердикт. Бог благословил его долгой жизнью, богатством и славою. Согласно ранней библейской традиции он получил благословение долгого царствования и жизни за свою праведность.

Царь Соломон прославившийся на весь мир своей неземной мудростью, как и отец выступал в роли судьи на царских судах. Помимо судебного процесса нивы, имеются пять судов описанных в книге «Соломоновы притчи», «О блудницах», «О двуглавом муже и его детях», «О наследстве трёх братьев», «О трёх спутниках», «О слуге и сыне». Внеземная мудрость философа гармонируя со справедливостью истинного царя отражается в выносимых им судебных вердиктах.

Суд первый «О блудницах», касательно двух женщин представших перед очами пировавшего царя с заявлением о подмене живого ребёнка мёртвым. Дабы прояснить сложившуюся ситуацию царь приказал разрубить обоих мальчиков пополам и отдать каждой женщине по половине. Истинная мать придя в смятении отказалась от притязаний на ребёнка, чтобы сохранить ему жизнь. Царь же молвил: «Отдайте его ей, ибо она-его мать».

Йосиф Флавий в своём многоатомном труде «Иудейские древности», описав аналогичное судебное заседание показывает неблагоприятную реакцию народа, осмеявшего своего царя. Однако слова Соломона, словно крупница зерна давшая свои всходы возымели должный эффект. Младенец был возвращён истинной матери. Далее следует изречение автора о Соломоновой мудрости: «По такому

решению всему народу пришлось убедиться, каким необычайным умом и какою мудростью обладает этот царь, и с того дня все относились к нему раз навсегда как к человеку, имеющему в своём распоряжении просто божественный разум» [1, с.6]. Аналогичная история (хадис, притча) о двух судящихся женщинах содержится и в Исламских источниках, рассказанный самим пророком Мухаммедом (с.а.с.).

Суд второй разворачивается в главе «О двуглавом муже и его детях». Речь идёт о разделе имущества двухголового отца между сыновьями: двухголовым и одноголовым. На требование первого получить двойную долю наследства Соломон подвергает его испытанию укусом, пощипывание чувствуют обе головы принадлежащие одному телу, ибо сколько бы голов не имелось на теле, оно одно для всех голов. Поэтому обоим братьям достаётся по половине от отцовского имущества.

Суд третий «О наследстве трёх братьев». Царь разрешает спор братьев. Выясняется скрытый смысл отцовского завета. Золото достаётся старшему, горшок с костями-скоты и слуги среднему, а хлеба и виноградники младшему брату. «Родитель ваш был умным человеком и разделил богатство ещё при жизни».

Суд четвёртый «О трёх спутниках». Трое жалуются царю на кражу спрятанных денег. Соломон рассказывает им сказ о красивой девице тайно обручившейся с незнакомцем. Выданная родителями замуж, новобрачная отказывается в близости супругу. Раскрыв ему свою тайну, она просит его отправиться с ней к её обручнику, для благословения. По пути домой разбойники нападают на их караван. Рассказ девицы смягчает сердце разбойника и тот отпускает их с миром. Вор выдаёт себя по сделанному выводу. И снова выносятся верный вердикт-город тир: «Друг, ты охоч на чужое добро. Ты взял все пояса».

Суд пятый «О слуге и сыне». На этом судебном процессе познаётся вся мудрость и мастерство судьи царя Соломона. Бездетный человек отправляя усыновлённого слугу с суммой денег в Иерусалим, вскоре умирает. Слуга же присвоив чужое добро открывает своё дело, становится боярином при царском дворе. В царский суд поступает жалоба на него от родного сына покойного. Мудрый судья, Соломон догадывается о необходимости взятия из гроба плечевой кости (это своего рода первый анализ ДНК в истории человечества). Прильнув к кости к крови сына, признаёт своё чадо. «Вот его сын, а вот его раб».

Помимо выше перечисленных притч глубокую идейную ценность заключает в себе сказ «О царе Адриане», которую можно назвать венцом пера Соломонова. Интересен диалог царя-богоборца, впадшего в нечестивое желание зваться божеством. Требуя от подданных слепого повиновения к своему «божественному я», он наталкивается на ряд вопросов оказавшихся камнем преткновения к его самореализации, как божества.

Речь первого философа:

- Думаешь ли ты в сердце своём, что не было бога кроме тебя? Мы будем звать тебя высшим

утруждать людей своих, царём среди царей если ты возьмёшь вышний Иерусалим и Святая Святых. Захватив город со своим войском священный город, безбожник настаивает на своём.

- Если хочешь зваться богом выйди из вселенной и там называйся богом.

Речь второго философа:

- Не можешь ты называться богом. Говорит Иеремия-пророк: «боги, не сотворившие неба и земли, да погибнут».

Речь третьего философа:

- Спаси тонущую лодку с добром. Пошли тихий ветер, пусть он спасёт её.

Опечаленный Адриан не отказывается от притязаний на титул божества. Суть притчи вложена в уста царицы: «Сделай одну вещь тогда и зовись богом. Имущество Божие, которое у тебя, возврати. Возврати душу свою, которую вложил Бог в тело твоё, и тогда зовись богом». На возражения царя о невозможности сего, прозвучала истина: «Если ты душой своей не владеешь, то и богом не можешь прозываться» [9].

Слава о несметном богатстве, невиданной власти и мудрости Соломона распространилась подобно ветру во все края света. Его мудрость-воплощение многовекового опыта накопленного человечеством со дня сотворения мира. В притче «О помощи фараона» он своею проницательностью предвидел быструю кончину воинов присланных ему фараоном для помощи в строительстве Храма. Отправив их обратно к тестю Соломон вручил каждому из них по савану со словами: «Тесть мой! Если тебе не в чем погребать своих мертвецов, так вот тебе одеяния. У себя же их погребви» [9].

Античный автор, Иосиф Флавий воспеваёт Соломону мудрость в следующих выражениях: «Ко всему этому богатству Господь Бог даровал Соломону столь великий житейский опыт и мудрость, что он превосходил в этом отношении всех людей, живших до него». Он не может обойти молчанием мудрость Соломона, предвосхитившего умом таких израильских сынов, как Емаон, Ефан, Еман, Халкей и Дардан:

«Он сочинил в стихах и в виде песен тысячу пять книг и три тысячу книг притч и парабол, при виде каждого дерева, от иссона до кедра, он умел сообщать какую-нибудь притчу, равным образом как и относительно всех диких зверей и ручных животных, рыб и птиц. Не было ни одной черты их образа жизни, который остался бы неизвестною ему или которую он оставил без внимания; напротив, о всех их он умел сообщать, что-нибудь и при этом обнаружил основательнейшее знакомство с мелкими их особенностями» [7, с.190].

Мудростью своею пророк Соломон превзошёл всех остальных мудрецов. Он прославился на весь мир своими книгами такими как: «Экклезиаст», «Соломоновы притчи», «Песнь песней» все они красотой слога и глубиной философского содержания, являются не только поэтической жемчужиной Ветхого Завета, но и драгоценным камнем в сокровищнице мировой литературы.

На протяжении столетий его культовый образ овеянный мифами вдохновлял многих поэтов и художников. Немецкий поэт XVIII в. Ф.Г. Клопшток посвятил ему трагедию в стихах, художник Рубенс написал картину «Суд Соломона», Гендель посвятил ему ораторию, а Гуно-оперу. Гери Райдер Хаггард написал приключенческий роман в стиле «викторианской эпохи» «Копи царя Соломона». На основе мотивов книги «Песнь Песней», А.И.Куприным был написан рассказ «Суламифь» с главными действующими лицами.

«Песнь Песней» (Шир-а-Ширим) принадлежит перу царя Соломона. Она включает в себя «Пять свитков» (Мегилот) наряду с книгами «Рут», «Эстер», «Эйха» (плач Иеремии), а также «Козлет» (Экклезиаст) включённые в третью часть Танаха (Ктувим). «Песнь Песней» состоит из восьми глав, в них входят 117 стихов. Она была включена в Танах в I в. н.э. на первом собрании еврейских мудрецов после разрушения Святыни римлянами. В Храме «Песнь Песней» не исполнялась так как вошла в канон только после разрушения. Однако в синагогах она постоянно читается. Книга царя Соломона «Песнь Песней» занимает особое место среди остальных книг Танаха. В Талмуде сказано, что тот, кто читает её, как обычную любовную лирику, уподобляется злодею. По словам мудрецов: «Все прелести мира не сравнятся с тем днём, в который была дана Израилю Шира Ширим» [13]. По их словам понимание текста Шир-а-Ширим-это всего лишь аллегория, цель которой-выразить глубину взаимоотношений между Всевышним и избранным Им народом Израиля. Сущность Всевышнего свята, непостижима, бесконечна и неподвластна человеческому разуму. Истинным желанием Бога было раскрыть Себя Своим творениям неведавших о Нём доселе. Душа противится, она скучает по своему единственному возлюбленному, по Творцу, и использует любой случай, чтобы возобновить с ним близость и тесную связь.

Эта идея находит своё отражение и в Священном Корани-Кериме: «Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Аз-Зариат 51:55). Поздняя суфийская традиция также акцентирует особое внимание на гармонии в отношениях между Аллахом и рабом: «Я был сокрытым сокровищем, и Я хотел, чтобы обо Мне узнали, поэтому Я создал мир». Бог в своём вечном одиночестве жаждал быть узнанным, поэтому Он создал мир, совершеннейшее творение в котором-человек. Человек-это микрокосм, и создан он был для Бога, который, в свою очередь, создал всё сущее ради человека. Коран отводит человеку очень высокое место, не давая детального рассмотрения этой проблемы [11]. Как выше сказано Бог непостижим, незрим, Он вне времени и пространства, Его можно познать лишь в созданных Им творениях.

«Песнь Песней» (Шир-а-Ширим) является базовым трудом, как с религиозной так и с поэтической точки зрения. Автор обозначен в названии книги: в Первой книге «Млахим» (Царей) сказано, что Соломон написал 1005 песен. Имя его неоднократно упоминается в тексте, иногда повествование идёт от его имени, а героиня обращается к нему по

имени. Но в тексте упоминается город Тирца, столица Северного Израиля, а это уже позже 875 года до новой эры, когда объединённое царство было расколото, что произошло после смерти Соломона. Есть гипотеза фольклорного происхождения «Песнь Песней», но она наименее состоятельна: изысканный язык, стилистическое единство и взаимосвязь фрагментов книги, множество названий животных, растений, благовоний не израильского происхождения слова, не встречающиеся в других библейских книгах, географические названия, от Иерусалима до Дамаска, упоминания израильских растений и животных-всё это свидетельствует о синагогах и высочайшей образованности автора [13].

Согласно древним преданиям имя (в переводе с иврита мирный) было дано ему его матерью, но от имени Творца он был назван Йедиद्या («Любимый Богом»). (Шмуэль II 12:24-25). У него также имеются ряд дополнительных имён: Козлет (Экклезиаст- собирающий). В другой исторической хронике, в Мидраше (Шир а-ширим Рабба,1, 1) бытует мнение, что мудрецы Агур, Бин, Яке, Лемуэль, Итиэль и Укал, упоминаемые в книге Притч (Мишлей 30, 1; 31, 1), указывают на самого Соломона [15].

Соломона можно по справедливости назвать автором мировой энциклопедии. По Божьей милости ему была дарована неземная мудрость. Поэтому в его трудах затронута каждая вещь, а его мудрые изречения облечённые в форму пословиц и поговорок содержат в себе советы и наставления на все превратности судьбы. Наглядным примером служит книга «Экклезиаст». Наиболее ранняя рукопись этой книги датируемая (175-150 гг. до н.э.) найдена в Кумране. «Всё суета, все радости, всё знание, все труды, вся земная жизнь, если нет за ней жизни вечной...». Мудрец изрекает: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что всё для человека; ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо оно или худо» [29].

Следует отметить, что пророк Сулейман (а.с.), как личность многоликая: мудрый царь, гениальный политик, справедливый судья, гениальный строитель и опытный военачальник, за время своего царствования основал и построил новые города, крепости, проложил дороги. «Так царь (Соломон) обратил внимание на то, что стены города Иерусалим совершенно лишены необходимых для безопасности башен и вообще какие бы то ни были укрепления он занялся возведением стен и воздвиг на них высокие башни. Вместе с тем он принялся за основание и других городов, являющихся особенно значительными, а именно Асоры и Магедона. Третьим он отстроил Газару, главный город в области филистимлян. Город этот подвергся осаде и взятию со стороны выступившего против него в поход египетского фараона. После того как он перебил там всех жителей и поджёг Газару, он впоследствии отдал этот город в качестве свадебного подарка дочери, жене Соломона. Город был укреплённым. Невдалеке от неё царь построил ещё два города Витхор и Валеф. После захвата пустынной области к северу от Сирии, было снован город Фадамер, именуемый у греков Пальмира [7, с.200]. Задачей

Соломона для сохранения крепкого государства, оставленного его отцом, было укрепление централизованного правительства. «Соломон создал в Израиле регулярную армию» [3] [7, с.25]. Ему принесли присягу непокорные хананейцы прислуживавшие Соломону во дворце. Они платили дань в царскую казну и обрабатывали земли. Будучи искусственным в области кораблестроения Соломон вёл морскую торговлю. Его корабли стояли в заливе Средиземного моря в Киликии, около города Тарса под его руководством были построены корабли и пущены в египетский залив и в Гасион-гавел (Вереника), бухту Чёрного моря для экспедиции в город Софир (Офир). Царь сам возглавлял команду из опытных моряков, корабельщиков знающих хорошо море. Согласно третьей книге Царств они привезли с собой четыреста двадцать талантов золота (18-20 тонн). Поэтому на протяжении столетий будь то правители, мудрецы или авторы исторических хроник, приключенческих романов старались разгадать тайну Соломона. Единственный источник способный раскрыть нам истину-Священная книга Коран. «Мы подчинили Сулейману ветер, который утренним дуновением пролетает месячный путь. Мы заставили для него течь родники расплавленной меди. И часть джиннов работала на него по повелению его Господа. А тому, кто из них ослушается Нашего повеления, Мы дадим вкусить наказание огнём. Они создают для него то, что он пожелает: алтари, изваяния, чаши, огромные, как водоёмы, прочно стоящие котлы» [34:12-13]. Под его началом находились не только высоко квалифицированные архитекторы, мастера, зодчие, компетентные войска но и служители потусторонних миров. Вся тяжёлая работа выполнялась джиннами, которые находили для него дорогие жемчуга со дна океанов. «И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов, людей и птиц. Они были разделены на боевые порядки» [27:19] [9]. Как сказано в аяте, он обладал удивительнейшим и быстрейшим видом передвижения, ветром. Таким образом, за один день Сулейман (а.с.) мог перемещаться на расстояние, которое обычно преодолевалось в течении двух месяцев непрерывного движения пешком. Согласно Хасану аль-Басри пророк Сулейман (а.с.) покидал утром Аль-Кудс (Иерусалим) и к полудню достигал города Истахр (или Стахр-древний город на юге Ирана). Скорость передвижения трона Сулеймана (а.с.) со своими подданными достигала или равнялась примерно 400 километров в час Он по скорости опережал реактивный самолёт. Священный Коран употребляет слово ветер акцентируя тем самым внимание на воздушном потоке, как ускоренного средства передвижения для всех живых существ. В 1904 году «отцом аэродинамики» Н.Е. Жуковским была разработана теория воздушного винта [16]. По описаниям дошедшим до нас трон царя Соломона выглядел следующим образом: «У царя Соломона был чудесный неповторимый трон. К трону вело шесть ступеней [14]. На этих ступенях располагались золотые изваяния львов и орлов, а также множества других птиц и зверей. Под ступенями и под самим тронном был устроен сложный механизм с множеством передаточных

звеньев. Когда Шломо, поднимался по ним к трону, ставил ногу на каждую из ступеней, передаточные колёса механизма начинали своё вращение, и львы протягивали царю свои лапы, а орлы-крылья, и он на них опирался. А когда царь садился на трон, золотой лев возлагал ему на голову корону» [19].

Всеми этими благами данными Свыше, пророк и царь Сулейман (а.с.) управлял с помощью перстня именуемого в исламской культуре «Мухр-и Сулейман» или «Хатам-и Сулейман» (печать Сулеймана). В иудаизме и в христианстве известной, как «Щит Давида» (Маген Давида) гексаграмма образованная наложением друг на друга двух равносторонних треугольников образующих звезду [17]. Традиционно принято считать, что на щитах воинов царя Давида была изображена шестиконечная звезда. На стоянке во время военных походов воины разбивали свои шатры в форме шестиконечной звезды. По мнению некоторых учёных эта символика восходит к более ранним векам, ко временам пророка Моисея (Муса а.с.). В мидраше написано «Всевышний, да будет Он благословен сказал Моисею: «Моисей, сделай им знамёна». Моисей возразил: «Тогда у всех племён появится причина ссориться между собой. Скажут колену Иудину разбить стан на востоке, а они ответят-нельзя, мы разобьём стан на юге. И будет между всеми племенами». И ответил Моисею Всевышний: «Помощь твоя им не нужна. Как стояли они у ложа Якова, так и расположатся вокруг скинии». Каков источник этого? Сказано ведь: «Каждый при своём знамени...». Как только они выстроились, протрубили трубы, и колено Иудино выступило первым, неся впереди своё знамя, за которым шёл начальник и всё племя его» [21]. В Иудаизме строго запрещено использование каких-либо знаков, поэтому невозможно встретить какой-либо символ в древних свитках Торы. Подтверждение этому-восстановленный Исааком Ньютоном план Храма, принадлежавший царю Давиду.

Лишь со средних веков «Щит Давида» стал появляться в еврейских рукописях, на знамёнах, на памятниках и синагогах и иных предметах. Например: На древней копии Массоретского текста Торы (датируемой 1008 г.). С VI в. н.э. в христианских кругах вошло в обиход носить амулеты- обереги с изображением шестиконечной звезды. Сами же евреи в средневековье рисовали «Щит Давида» на мезузах, при этом в истинный смысл были посвящены только каббалисты. Первый свиток с изображением «Маген Давида», «Сефер ха-гвул» (Книга предела) датируемый XIV веком. Она по сей день красуется на флаге Израильского государства. Шестиэлементные фигуры с элементами в виде круглых лепестков (кружков) были популярны в средние века в Европе (рис. 7). Изображения такой фигуры можно увидеть в центре средневековых лабиринтов, символизирующих путь к Богу, например, лабиринт на полу собора в Шартре (1235 г.). Особенностью этого изображения является наличие седьмого элемента в виде основания и центрального кружка [5, с. 4].

Согласно исламской культуре, эта эмблема связана с «Печатью Соломона», волшебным перстнем царя Соломона. Пентаграмма (пятиконечной

звезды) выгравированная на ней по мнению исследователей использовалась в качестве талисмана. По еврейской легенде старец по просьбе царя даёт мудрый совет о самообладании, дарит Соломону кольцо с выгравированной на ней фразой: «Всё пройдёт». Царь в зрелом возрасте всматриваясь в кольцо видит новую надпись: «И это пройдёт». В преклонном возрасте надпись слагается в конечную фразу: «Ничто не проходит». Проанализировав эту легенду, невооружённым глазом можно понять несостоятельность всего сюжета. Кто может помимо Бога наставить пророка на путь истинный? И разве «Помазанник Божий» прославившийся на весь мир своей мудростью может ли не совладать своими страстями? Противоречия в данном тексте являются опровержением его подлинности. По исламским хадисам полагается, что первым обладателем этого перстня является пророк Адам (а.с.), житель рая. Впоследствии ангел Джабраил (а.с.) по Божьей воле вручил его Сулейману (а.с.). На нём изображалось Величайшее Имя Аллаха - Исм аль-азам. Это тайное имя, дарованное лишь избранным, при упоминании Его в молитвах, она будет принята. По предположениям пророк Сулейман (а.с.) с помощью этого драгоценного перстня управлял ветрами. Тайна Мухр-и Сулеймана по сей день продолжает занимать людское воображение.

Как известно во всём мире символом Ислама являются полумесяц со звездой. Однако в память о дарованной милости Всевышнего пророку Сулейману (а.с.), мусульманские архитекторы изображали её в местах поклонения Всевышнему Аллаху: (мечети, текке (суфийские обители). Она стала аббревиатурой зданий построенных в эпоху правления Сельджуков, Артукидов и Ильханидов. Для Османской династии помимо архитектурных памятников, Мухр-и Сулейман превратился в символ власти на головных уборах, и в знак верности на одеяниях и украшениях. По желанию Хызыр реиса (Барбароссы), шестиконечная звезда была нанесена на флаг его корабля, дабы покорять моря. Она настолько вписалась в исламскую культуру, что приобрела новый смысл «красоты» в восточной поэзии. К сожалению, с истечением времени евреи (сионисты, каббалисты) сокрыли истинный смысл стихов Священной Библии. Наряду с этим они оклеветали пророка Сулеймана (а.с.), отвергли его пророчество, возведя на него кощунственную клевету в богоотступничестве и в колдовстве: «И последовал Соломон за ашторэт, божеством сидонским и за милкомом, мерзостью аммонитян» (Мелахим I, 11:5) [14]. Его обвиняют в строительствах: места для Молеха (культ жертвоприношения детей), высота Хемоса, мерзости Моава, и Молоха, мерзости Аммонитян вблизи от Иерусалима. Но опровержению сказанного ими, евреями, служит выражение: «Каждый, кто считает, что Соломон согрешил, всего лишь ошибается» (Шабат 51,2) [14].

В Исламских хадисах (преданиях о пророке Мухаммеде с.а.с.) повествуется следующее: «Когда посланник Аллаха (с.а.с.) однажды упомянул Сулеймана (а.с.), назвав его посланником и пророком, кто-то из раввинов сказал: «Мы удивляемся тому,

что Мухаммад считает Сулеймана ибн Дауда пророком. Мы клянёмся Аллахом в том, что он был всего лишь колдуном». После этого инцидента был ниспослан следующий аят: «Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим» [2:102] [9]. Неверующими являются колдуны, а он таковым не был. Он не занимался колдовством, не позволял другим заниматься этим и ненавидел это дело. Поэтому книга каббалистов «Большой и малый ключи Соломона» по сей день приписывается пророку Сулейману (а.с.) является гнусной ложью. «Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне - Харуту и Маруту. Но они (ангелы) никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим» [2:102] [7]. Из этого следует сделать вывод, что они знали, что навлекают на себя гнев Божий. «Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило пользы. Они знали, что тому кто приобрёл это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали!» [2:102] [9].

Иосиф Флавий в своей исторической хронике утверждает, что Соломон со временем снискав любовь со стороны Предвечного якобы не остался верен себе вплоть до своей кончины. Соломон зрелых лет - антипод молодого царя, обвиняется в том, что стал заложником собственных страстей. Выбирая себе в жёны иностранок: сидонянок, тириянок, аммонитянок и идумеянок. Тем самым нарушив Моисеевы постановления строго запрещающие сожитие с иноземными женщинами, преступил грани дозволенного. К сожалению обвинения на этом не прекращаются, далее Соломону приписывается самый тяжкий грех в мире, придание сотоварищей Господу Богу: «Взяв себе в жёны, кроме дочери царя египетского, ещё семьдесят жён и дочерей владетельных князей и родовитых людей, а также держа при себе до трёхсот наложниц, он немедленно впал в такую от них зависимость, что стал подражать их обычаям, а желание выказать всем этим женщинам свою любовь и преданность побудило его устроить свою жизнь совершенно на их образец». Во сне Господь Бог дважды увещевал Соломона следовать примеру отца, в противном случае его ждала бесславная смерть. Всевышний не отнял царства у Соломона (так как обещал Давиду сохранить его за его потомками), но строго наказал его: «Господь десять колен одного из рабов его, оставя два колена внуку Давида за то, что последний возлюбил Всевышнего, и за то, что он отстроил город Иерусалим, в котором Господу Богу было желательно иметь собственное святилище» [8]. После следует повествование о бедах сокрушившихся на него. Вражда с Адером, ряд безуспешных покушений совершенных на царя, одним из его приближённых, Иеровоамом, сыном Наватея сломили его дух. В подтверждение пророчества пророк Ахия на пути из города Сило поприветствовал Иеровоама. Пророк разо-

драл плащ в который был облачён на двенадцать частей, приказав Иеровоаму взять только десять частей. По Божьему велению два колена отошли потомкам Давида, остальные десять под власть Иеровоама. Далее последовало напутствие в следовании благочестивому Давиду. Заняв пост военачальника Иеровоам предпринял попытку к восстанию, но предупреждённый царь подавил и наказал зачинщиков. Иеровоаму удалось сбежать в Египет. Лишь после смерти Соломона, новый царь, Ровоам разрешил ему вернуться обратно.

Согласно еврейским утверждениям за богозавенение, гордыню и ослепление ума проявленное царём Соломоном, заплатил его народ. Единое государство раскололось на два царства: Иудейское и Израильское. Священный Коран в свою очередь выдвигает уникальный аят опровергающую подобное высказывание: «Ни одна душа не понесёт чужого бремени» [53:38] [9]. Из суры ясно насколько справедлив и милосерден Аллах к своим рабам, его наказание достигает только виновника. В Его справедливости, как и во всех Его решениях невозможно найти изъян. В защиту на гнусную клевету евреев относительно пророка Сулеймана (а.с.), Всевышний Аллах прекрасно отзывается о своём рабе, пророке Сулеймане (а.с.): «Мы даровали Давуду Сулеймана. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху» [38:30] [9]. Все Священные книги ниспосланные Всевышним Аллахом заявляют о высоких моральных качествах присутствующих всем пророкам без исключения таких как: богобоязненность, набожность, трезвый ум, благочестие, правдивость, надёжность, целомудрие и милосердие. Аллах доволен ими, ибо Сам их воспитывает и посылает им испытания для упрочения их духа, в назидание всем своим рабам. Никакой пророк не может быть вероотступником, как «Помазанник Божий» может забыть своё пророчество-миссию данную ему Свыше, ведь Аллах всё о каждом знает? «Аллах видит то, что вы совершаете» [49:18] [9]. В Священном Коране-Кериме описаны покаяния и благодарности Аллаху пророка Сулеймана (а.с.): «Мы подвергли Сулеймана искушению и бросили на его трон тело. (После стольких дней) он вернулся в своё прежнее состояние» [38:34] [9]. Или в другом аяте: «Я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа, пока оно (солнце) не скрылось за преградой. Верните их ко мне! А затем он стал им рубить голени и шеи» [38:31-33] [9]. Ибн Аббасом передаётся, что по мнению же других смысл толкователей этого в том, что он гладил их из-за любви к ним. По словам Ибн Джарира пророк не мог подвергаться мучению невинных животных и совершать порчу имущества без надобной причины.

Как нами было сказано выше, Аллах обучил своего раба языку птиц и животных. В Священной Книге Корани-Керим содержатся замечательные диалоги пророка Сулеймана (а.с.) с удодам и с муравьями. История муравьиных (матка муравьёв) позвавшей свою колонию скрыться в муравейнике дабы не быть растоптанными войсками царя: «Когда они прибыли в долину муравьёв, муравьишка сказала: О муравьи! Войдите в свои жилища, чтобы

Сулейман и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого» [27:19] [9]. Также она извинилась перед ним и его войском. Сулейман (а.с.) улыбнулся в ответ на её слова и поблагодарил Всевышнего Творца: «Господи! Внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов» [27:19] [9]. Обладая властью над всеми земными существами, пророк сам лично проводил осмотр своего войска дабы быть в курсе всех дел: «И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов, людей и птиц. Они были разделены на боевые порядки» [27:19] [9]. Он использовал Божьи знания и умения для призыва людей на путь истинный, для улучшения их благосостояния наряду с просвещением. «Сулейман знал языки всех тварей и многие тайны» [27:16] [9].

В этом аспекте особый интерес вызывает история удода и царицы савской, Билькис (единственной дочери йеменского царя Шарамиха). Царица Савская упоминается во многих легендах и в религиозных книгах нескольких народов - в Библии, Торе, Коране, в эфиопском и йеменском фольклоре. В эфиопской книге «Кебра Нагаст» («слава царей») царицу и супругу мудрого иерусалимского царя Соломона называют Македой (Малкатошка) или Царицей Южной. В южноарабском сказании имеется легенда «Химьяритская книга царей». Согласно исторической хронике она пересекла Красное море в современный Йемен и поднялась по Хиджазу в Иерусалим, для визита с царём Соломоном. Историчность её личности подтверждают проведённые раскопки в XIX веке в развалинах древнего йеменского города Мариб, где был найден храм Билькис. В городе Пальмире была обнаружена гробница с надписью «Здесь похоронена благочестивая Билькис, супруга Соломона...». Среди учёных-археологов XVII в. посетивших территорию бывшего древнего государства Сабы и собравших множество артефактов можно перечислить имена К. Нибура, Т.Арно, Ж.Алеви, Э.Глазера и др... [6, с.150]. В результате археологических раскопок проведённых в XX в. такими учёными, как К. Рафенсом и В.Филлипсом было обнаружено святилище царицы Балкис. По предположению В.Филлипса имя Савской царицы было предумышленно стёрто с памятника. При тщательном изучении кимнарийских надписей был пролит свет на этимологию слов Саба, тождественного с именем сына легендарного Иоктана, наряду с этим установлено, что согласно арабской традиции царицы именуется Савской [6, с.151].

В обязанности удода входило искать воду для воинов царя во время перехода по пустыне. Однажды произведя осмотр среди птиц царь разгневался не обнаружив удода на месте: «Почему я не вижу удода? Или же он оказался в числе отсутствующих?» [27:20] [9]. Непременно, я накажу его (удода) сильным наказанием (выщипав перья), или зарежу его, или же он придёт ко мне с явным доводом (в оправдание своего отсутствия)» [27:21] [9]. Вскоре удода явился к царю с заявлением: «Я узнал о том, чего

ты не знаешь. Я прибыл к тебе из Сабы с достоверным известием. Я обнаружил там женщину, которая царствует над ними. Ей даровано всё, и у неё есть великий трон. Я узнал, что она и её народ поклоняются солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им их деяния в прекрасном свете, сбил их с правого пути, так что они не идут прямым путём» [27:22-24] [9]. Сулейман (а.с.) выслушав удода решил убедиться в достоверности его слов и с этой целью вручил ему письмо со следующим содержанием: «Во Имя Аллаха Милостивого Милосердного! Не превозносите предо мною и явитесь ко мне покорными» [27:30-31] [9].

Удод прилетев в Сабу, залетел в открытое окно и бросил письмо перед отдыхавшей на ложе царицей. Подняв письмо она ознакомилась его содержанием. Собрав своих вельмож Билькис молвила: «О знатные мужи! Воистину, мне доставлено письмо достохвальное. Оно от Сулеймана и оно начинается со слов: «Во Имя Аллаха Милостивого и Милосердного». И в нём сказано: «Не превозносите и предстаньте предо мною покорными» [27:29-31]. Далее следует сцена обсуждения царицы относительно дальнейших действий с подданными: «О знатные мужи! Подскажите мне решение в моём деле. Я никогда не предпринимала окончательных выводов без вашего совета» [27:29-32] [9]. Знать в свою очередь заявила о готовности борьбы с Сулейманом: «У нас есть сила и великая мощь. А решать тебе. Поразмысли и прими решение» [27:29-33] [9]. Будучи рассудительной женщиной она поделилась со своими опасениями: «Воистину, цари, когда вторгаются в какую-либо страну, разоряют её и превращают знатных мужей в униженных. Так поступают они» [27:22-34] [9].

Следует отметить, что власть Савской царицы носила лояльный характер, так как вся власть была сосредоточена в руках племенной знати и купцов, а другая часть была не прочь занять её трон, и оставалась преданным Соломону. Имеются предположения о том, что сабейские и финикийские купцы по распоряжению Соломона вели торговлю с йеменскими племенами обходя Сабейские порты и таможенные, нанеся при этом серьёзный урон её экономике. Правдивость данной ситуации подтверждается «хрониками расулидского Йемена» купцы «аль-муджавируна» делали в XIV-XV вв. н.э. нечто подобное, за что их грузы конфисковывались; а племенная знать (машаих, кабиры, шарифы), дворцовые и беглые рабы активно участвовали в политической жизни государства и часто воевали между собой [9, с. 142-143]. Следовательно, у царицы Билькис была единственная возможность выйти из этой критической ситуации только путём соглашения с Соломоном на любых условиях и тем самым сохранить свой трон, династию и трон [6, с.155].

Будучи в неведении о власти Сулеймана на даже над природными явлениями, ветрами, царица сочла своим долгом оградить свой народ от вторжения чужеземцев, потому послала царю дорогие дары: «Я пошлю им дары и буду ждать, с чем вернутся послы» [27:22-35] [9]. Присланные дары только вызвали гнев Сулеймана (а.с.): «Неужели вы хотите ублажить меня богатством? То, что даровал мне

Аллах, лучше того, что Он даровал вам. Да, вы гордитесь своими дарами» [27:36] [9]. Он обратился к посланцам с предупреждением: «Воротись к ним, а мы нагрянем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их из страны униженными и презренными» [27:37] [9]. Напуганная угрозой царя Билькис решила самой отправиться в Шам. Покидая свой дворец она строго-настроено велела страже закрыть все двери во дворце и охранять её величественный трон. Пророк Сулейман (а.с.) заранее ведавший, о её смирении, хотел испытать её рассудительность: «О знатные мужи! Кто из вас принесет её трон, до того как они предстанут предо мною покорными?» [27:38] [9]. Один ифрит (демон) из джиннов сказал: «Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом силен и достоин доверия» [27:38] [9]. Пророк на тот момент находился в Сирии, а расстояние оттуда до Сабы составляло около двух месяцев. После джинна вызвался знающий Писание учёный муж по имени Асаф ибн Бархия. Он был честным в своих поступках и знал «Исми Аль Азам» (величественные имена Аллаха): «Я принесу его тебе в мгновение ока» [27:40] [9]. Увидев воочию величественный трон царицы, Сулейману (а.с.) поблагодарил Творца за дарованные ему блага, пав ниц перед Ним: «Это – милость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я или же неблагодарен. Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто неблагодарен, то ведь Аллах – Всевластный, Великодушный» [27:40] [9]. Подданным царя было велено изменить облик трона, как было сказано выше дабы испытать её рассудительность: «Переделайте для нее этот трон, и мы посмотрим, следует ли она прямым путем или же она из тех, кто не идет по прямому пути» [27:41] [9]. Царь спросил у гостей: «Таков ли твой трон, как этот?» [27:42] [9]. Царица будучи неуверенной не солгала, но и не опровергла вероятности, что позволило царю осознать её ум: «Да, будто он самый и есть» [27:42] [9]. Пророк Сулейман (а.с.) сказал: «Нам дано было знание до этого испытания, и мы были предавшимися Аллаху» [27:42] [9]. В Суре 34 Саба аят 15 (16) говорится о факте разрушения по воле Аллаха знаменитой плотины в Маарибе и о превращении цветущих садов Сабы в сады, цветущие с горькими плодами. В 27 Суре Муравьи аяты-23-43 можно найти следующие строки: посланники Соломона сообщают последнему, что в Сабе правит женщина (имеется в виду Билькис), что у неё есть «великий трон»¹, что она сама и её народ поклоняется Солнцу², что Соломон с помощью угрозы применить военную силу и действий внутренней оппозиции действительно «пернёс трон царицы в Иерусалим» (что на языке того времени означало фактическое подчинение израильскому царю) и заставил её признать религию Израиля («и её отвратило то, чкму она ранее поклонялась») [6, с.153].

Чтобы произвести на неё должное впечатление он пригласил её войти в Сарх (хрустальный дворец, под которым текли реки): «Когда она взглянула, ей показалось, что перед ней водная пучина, и она обнажила ноги до колен» [27:44] [9]. Сулейман (а.с.) же молвил: «Это высокий дворец, вымощенный

стеклом» [27:44] [9]. Увидев знамение Всевышнего, дарованное Им пророку Сулейману (а.с.), Билкис воскликнула: «Господи! Воистину, я нанесла урон самой себе, теперь же вместе с Сулейманом предаюсь Аллаху, Господу миров» [27:44] [9].

Ничто в библейском рассказе о Храме не может служить источником этой истории. Однако, библейские истории, пересказанные Кораном, отражают почти тысячу лет после-библейских легенд и традиций, составляющих важную часть культурного контекста для создания Корана. И этот рассказ может быть косвенно связан с еврейскими традициями, в которых пол Небесного Храма сделан из чего-то, напоминающего хрусталь. Тогда шарх Соломона уже не просто дворец или павильон, а сам Храм, в котором чудесным образом сделан пол, напоминающий пол в Небесном Храме. Если эта интерпретация верна, внезапное обращение царицы Савской становится более логичной развязкой.

В более широком доисламском контексте можно найти интересную упоминание хрустального или водяного пола в Небесном Храме, а именно, в еврейской мистической литературе. В рассказе о «Четырёх, вошедших в Пардес» в трактате Вавилонского Талмуда «Хагига» содержится высказывание напоминающий вышеизложенный инцидент «Когда вы ступите на плиты из чистого мрамора, не вздумайте воскликнуть: «Вода!». Вполне возможно, что в кораническом рассказе о посещении царицы Савской речь идёт не о великолепном дворце, а о Храме Соломона.

Наряду с достоверными источниками имеются ряд и некомпетентных, трактующие события противоречащие истине. «Развеселившись от вина царь созывает к себе правителей из восточных южных стран на пиршество. Наполнились его чертоги звуками арф, кимвалов и гуслей. По его повелению перед ним плясали звери, птицы, бесы, оборотни, ведьмы, демон. Только волшебный петух Бар отсутствовал. Вскоре его привели к царю. Поведал Бар царю о том, что облетев землю в течении трёх месяцев, в Савейской стране в городе Китор увидел царицу невиданной красоты, которая вместе со своим народом своим поклоняется солнцу и луне. Бар просил царя позволить ему покорить землю эту, но Соломон возражает на это. По его велению составляется письмо следующего содержания: «Мир тебе и вельможам твоим от царя Соломона. Да будет ведомо вам, что поставил меня Всемогущий Бог властелином земли Израильской и дал Он мне власть над зверями полевыми и небесными птицами, подчинил воле моей бесов и оборотней. Посылают мне свой поклон все цари Востока и Запада, стран полуденных и полночных. Если придёте ко мне вы по доброй воле, приму с великим почётом тебя, царица, и тех, кто с тобою будет. Когда же не захотите этого сделать, нашли на вас духи и демонов без числа. Прoberутся они в ваши дома и передуют вас всех во сне. И сожрут вашу плоть дикие звери». Бар бросил письмо под ноги царице. Она посоветовалась со старейшинами о Соломоне. Нагрузила царица корабли эбеном и кипарисом, жемчугом и камнями самоцветными. Через десять лет она явилась к нему во дворец. Поджидал её

царь в чертоге с хрустальным полом. Едва войдя, царица увидела Соломона на царском троне окружённый водой, она поспешно подобрала края своей одежды. Загадала три хитрые загадки о льне, нефти, об отроках. Ответил Соломон на них правильно покорив царицу воле своей: «Убедилась теперь в великой мудрости твоей. Блаженны подданные такого царя! Власть твою над собой с радостью признаю» [22]. В этой притче имеются как тождественность, так отличие с Кораническим текстом: во-первых власть над животными, птицами, демонами. Но здесь отсутствие птицы обнаруживается Сулейманом не во время осмотра, а опьяневшим царём на увеселительном пиру. Его состояние противоречит собственным словам сказанным в главе 31 «Наставления царям царя Лемуила, преподанные ему его матерью» из сборника «Притч Соломоновых». «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям – сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых» [32]. Во-вторых замена удода на петуха Бара принёсшего весть о Савейской царице. И как немощная птица может изъявить желание подчинить страну могущественному всех из царей, Соломону? В-третьих содержание письма. Разве самый мудрый человек в мире может написать письмо такого примитивного содержания? Ему не пристало пугать царицу удушьем демонами и поеданием хищниками. В-четвёртых густая щетина на ногах Савской царицы, заворазживающих мужчин. В-пятых самое главное отсутствие сцены её уверования. Разве, не является долгом каждого пророка призыв к единобожию, о чём гласят все Священные книги. А ещё в некоторых легендах царице приписывается ложное материнство, ибо она не является родительницей вавилонского царя Навуходоносора (разрушившим первый Храм). Поэтому как нами было выше сказано, библейский текст не был фальсифицирован, но был сокрыт его истинный смысл. Та же история изложена в притче «Загадки Малкатошки» (южной царицы), решившей загадками испытать мудрость царя Соломона.

Роковая встреча Соломона и царицы Савской описана и Иосифом Флавием в труде «Иудейские древности», на свидетельства которого мы часто будем ссылаться. Узрев воочию мудрость Соломона она молвила: «Всё то, о царь, что узнаешь по слухам, принимается с некоторым недоверием. Между тем о тех сокровищах, которые ты носишь в себе (мудрость и житейскую опытность), равно как о тех богатствах, которые связаны с твоим царским достоинством, молва, дошедшая до нас, не только не скрывает правды, но даже далеко оставила за собой истину, потому что я теперь воочию убедилась в избытке того счастья, которым она тебя надеяла». Далее она называет иудеев счастливым народом, потому что у них такой царь. «Как не восхвалять им Всевышнего, в котором столь возлюбленный эту страну и обитателей в ней жителей её, что поставил над ними царём тебя!» [8].

Зачаровывающий сказ о пророке Сулеймане (а.с.) в коранических текстах заканчивается сценой его смерти: «Когда же Мы предписали ему умереть, они узнали об этом лишь благодаря земляному

червь, который источил посох. Когда же он упал, джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унижительных мучениях» [38:14] [9]. Всевышний Аллах решил разъяснить людям истину и изблечь лживость утверждений бесов и дьяволов. Джинны продолжали отстраивать царство Сулеймана, когда Аллах пожелал забрать его душу. Находясь в неподвижном положении он производил впечатление призрадавшего человека. Поэтому джинны боясь его гнева усердно работали до окончания строительства. Лишь после того как земляной червь источил посох пророка Сулеймана (а.с.) его безжизненное тело рухнуло наземь. Воистину, джинны не ведали о сокровенном ибо продолжали прислуживать пророку и после его смерти. Если бы они знали правду, то обрадовались бы освобождению от унижительного рабства. Ведь джинны больше всех на свете желали смерти пророка Сулеймана (а.с.).

Выводы и предложения. Культурный образ царя Соломона и по сей день продолжает волновать человеческие умы. Слава о неземной мудрости и несметном богатстве Соломона достигла своего наивысшего апогея после строительства грандиозного храма Святой Святы, в Иерусалиме. По заявлениям Исаака Ньютона, Храм Соломона является прототипом всех древних храмов мира. В Священной Библии имя Соломона, главным образом ассоциируется с судами, с мудрыми изречениями и строительством культового здания, Святой Святы. В Священном Коране прославляются не только его царские способности, но и нравственные качества. Высокая мораль священных Писаний есть определяющая особенность пророков «инсан аль-камил» — достоинство определяется ни властью, а в человеческими качествами.

Литература

1. Виноградов А.Г. «Царь Соломон и «Золотой Век» царя Симеона» / Москва-2023-6 с.
2. Жигулинская Е. Ю. «Ветхий Завет истоки и особенности государственного управления» / Киберленинка 2014-22,23 с.
3. Кашенко С.Г., Таран П.Е. «Право в древне-еврейском государстве», Москва-2016-12-13 с.
4. Миннегулов Х. «Проблемы властелина и государство в литературе золотой Орды» / Киберленинка 2016-161с.
5. Нестеров А.В. «Эта странная Звезда (Магедан) Давида могеновид»/ НИУ ВШЭ, Москва-2014-4 с.
6. Федяев А.П., Валеев Р.М., Федяева Р.Х. «Неизвестные страницы истории государства Саба в контексте современной и библейской археологии»/ Москва-2021-150 с.
7. Флавий И. «Иудейские древности» 4, с.186.
8. (Иудейские древности https://azbyka.ru/otechnik/Istoriya_Tserkvi/iyudeiskie_drevnosti/8).
9. «Корани-Керим» <https://ru.quranacademy.org/encyclopedia/article/Harut-Marut>

10. «Библия» <https://www.biblegateway.com/passage/?search=>
11. Аннемари Ш.«Некоторые замечания о суггестивной психологии» <https://philologist.livejournal.com/10242535.html>
12. Суды Соломона, пер. Г. М. Прохорова <https://www.marquette.edu/maqom/solomontrans.html>
13. Песнь Песней Шир-а-Ширим энциклопедия иудаизма <https://toldot.com/limud/library/ktuvim/megilot/shir/>
14. Мелахим I, 10:19-20, 8 любопытных фактов о царе Соломоне и его мудрости [https://imrey.org/8-](https://imrey.org/8-15)
15. Песнь Песней/Я Тора <https://jator.com/pesn-pesnej/>
16. Islam.ru <https://islam.ru/content/veroeshenie/52037>
17. Islam Ansiklopedisi <https://www.kitapyurdu.com/kitap/islam-ansiklopedisi-16cilt/97503.html>
18. «Тафсир ат-Табари» (21/25) <https://quran.com/ru/21:25/tafsirs/ar-tafsir-al-tabari>
19. Эстер раба 1:12 <https://lechaim.ru/academy/midrash-raba-ester-raba>
20. Мидраш Аба Гурион I, Седер адорот 2948 https://toldot.com/rabbanim/rabbanim_23689.html
21. Числа, Мидраш Танхума, 2 <https://ru.wikibrief.org/wiki/Tanhuma>
22. Немировский А. И. «Мифы и легенды народов мира. Библейские сказания и легенды»/<https://coollib.net/b/446046-aleksandriosifovich-nemirovskiy-bibleyskie-skazaniya-i-legendyi/read>
23. «Четыре вошедших в Пардес» трактат Вавилонского Талмуда «Хагига» <https://jator.com/voshedshie-v-pardes/>
24. «Кебра Нагаст» («слава царей») <https://vostlit.narod.ru/Texts/rus8/Efiop/Kebra/text11.htm>
25. Победа Давида над Голиафом <https://www.bible.com/ru/bible/compare/ISA.17.45-53>
26. «Вторая книга Паралипомена» <https://www.bible.com/ru/bible/400/2CH.2.SYNO>
27. (22:1-16;28:10) https://www.thirdmill.org/files/russian/upload/40452~7_27_01_2-30-49_PM~1_Chr.28.18-29.htm).
28. 2 Пар. 13:12; Введение: 10 Божьи деяния. (https://www.thirdmill.org/files/russian/upload/40452~7_27_01_2-30-49_PM~1_Chr.28.18-29.htm
29. Исх. 20:12; Вт. 6:2,22:7;1 Цар,17:12; 4 Цар, 20:6; см, Введение: 28. <https://allbible.info/bible/sinodal/ex/20>
30. Трактат Йядаим 3:5, <https://toldot.com/PesnPesney.html>.
31. Экклесиаст Песнь Песней https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/600xH/media/img/4/39/346970396222394.webp
32. Притчи 31:4-5 / <https://www.bible.com/ru/bible/compare/PRO.31.4-9>